

从再现到生成：AI影像、深度伪造与真实性政治

蔡晓芳 刘雨晴

内容摘要：人工智能（Artificial Intelligence, AI）影像的运行机制构成了一种“真实性政治”。“真实性政治”指的是“真实”不再是一种自明的存在，而是一套被算法、权力与文化共同生成与维护的符号体系。影像的视觉逻辑经历了从“再现”到“生成”的历史转向，在此发展过程中，影像逐渐脱离索引性的基础，成为由数据与模型预测并生成的“似真”经验。当“真实”不再具有存在论意义上的自明性后，影像逐渐成为一种可被权力结构运算、生产并分配的治理资源。深度伪造的最终目的并非欺骗个体，而是维系一种被算法治理的宏观结构。从全球视角来看，算法治理结构的作用具有显著的不平等性。西方技术—资本权力垄断了生成主权，使AI生成影像以更加隐蔽、自动化的形式延续了关于种族、性别与阶级的结构性偏见。因此，应当树立一种“后真相时代”的批判意识，将“真实”视作一种需要被不断争夺、重新阐释的动态政治过程。

关键词：AI影像；深度伪造；真实性政治；技术殖民主义

项目：国家社科基金艺术学项目“数智时代中国电影原创力的价值生产与提升路径研究”（编号：25BC048）

DOI：10.3969/j.issn.2095-0330.2026.02.007

一、前言

近年来，AI生成影像技术正以前所未有的速度迅猛发展。2022年，DALL·E2与Midjourney等模型的问世推动了静态图像生成的成熟；2024年，Sora、可灵、即梦等模型的出现则实现了高质量动态视频生成的突破。可以说，AI影像技术

的里程碑式跃迁正在将影像创作推入一个全新的纪元。然而，与这一技术繁荣同步发生的，是影像“真实性”根基的持续动摇。随着AI影像的迅速普及，“深度伪造”现象日益渗入人们日常生活的诸多方面，这也使人类社会面临前所未有的信任危机。

所谓“深度伪造”，是指利用深度学习（deep

learning) 技术, 如“生成式对抗网络”(Generative Adversarial Networks, GAN) 或“扩散模型”(Diffusion Models), 对图像或视频内容进行合成、篡改或替换, 从而生成完全虚构但高度逼真的媒体内容。^① 深度伪造的核心目的是对特定主体(通常是人物)的身份、言论或行为进行未经授权的、具有欺骗性的模仿。它一般包含四种表现形式: 面部替换、面部动作重演、创建不存在的面部图像, 以及将面部表情与声音模型结合的多模态伪造。^② 2019年爆红的“Zao”App就是深度伪造技术的早期典型应用, 在该应用里, 用户可以上传个人照片, 将自己的脸无缝替换到影视人物上, 并生成一段以用户为主角的短视频。由于涉及未经授权使用肖像以及收集用户生物识别信息, 该应用迅速引发了用户对隐私侵犯和身份欺诈的担忧, 并最终导致监管部门紧急介入。这一事件不仅揭示了AI影像在法律与伦理层面的风险, 也凸显了“真实性”本身正在转变为一种亟须讨论的政治问题。

从深层来看, 这一“真实性危机”源自影像本体的生成逻辑。AI影像作为一种技术影像(technical image)^③ 而存在, 它的编码过程在类似“黑盒子”(black box)的装置内部进行, 操作者将意义从一面输入黑盒, 然后静观影像从另一面流出, 而黑盒的运转过程是隐蔽的、不透明的。操作者失去了对影像生产的掌控, 影像倒转过来成为规则本身, 使操作者被动执行预设好的程序。正如威廉·弗卢塞尔(Vilém Flusser)所言, 后现代社会的技术影像已经无处不在。技术影像就是由装置产生的影像, 它“从文本中抽象而来, 文本又是从本身由具体世界抽象而来的传统影像中抽象而

来的”^④。因此, 技术影像是第三级的抽象, 它由世界的地图转变为屏障, 而世界则沦为影像的附属物。如果说弗卢塞尔揭示了技术影像作为程序化装置的运作逻辑, 但是依然将其放置于一个由程序限定的可能性空间中, 那么AI影像则引入数据训练与机器学习的新条件, 它将这一逻辑推进至“统计预测”的阶段: AI影像不再是对现实的再现, 也不再是对既定程序的实现, 而是对现实的预先生成。

当AI影像脱离了事物原真的光韵, 其逻辑由“再现”转换为“生成”, 其影像便成为无限复制的内循环, 并进一步重构了我们所处的现实。审美艺术本身就是政治性的, 无须因其具有“政治性的主题”而使其变得具有“政治性”, AI影像的政治性也并不来自特定主题的呈现, 而在于其运作机制本身。本文将AI影像的运行机制视作一种“真实性政治”, 即“真实”不再是一种自明的存在, 而是一套被算法、权力与文化共同生成与维护的符号体系; 将探讨AI影像如何在这些维度上重新定义“真实”的边界, 并试图揭示深度伪造并非单纯的视觉欺骗, 而是一种深层的治理机制: 它通过算法化的视觉生产塑造了社会的信任、情感与认知结构。

二、再现的终结：视觉逻辑的转向

视觉逻辑正经历着从“再现”到“生成”的历史转向, 影像曾经以记录与见证作为其核心功能, 而如今AI影像的真实性根基正被逐渐消解。罗兰·巴尔特(Roland Barthes)认为参照性是摄影的根本特征, 摄影关联并肯定了真实与过去——

“在照片中，我永远也不能否认这个东西在那里存在过”^⑤。苏珊·桑塔格（Susan Sontag）也认为，影像“不仅是对现实的一次解释，而且是一条痕迹，直接从现实拓印下来，像一道脚印或一副死人的面模”^⑥。也就是说，影像天然便被认为是现实存在的“参考”或“再现”，因为它被“真实”赋权，所以它无须过多修辞便可以产生强有力的说明。或许影像的主题各有差异，但它们在根本上都构成了一种客观性的声明：摄影话语的整体功能是使自身变得透明。^⑦

然而，即便就胶片时代的摄影而言，其“再现”的透明性也是值得怀疑的。摄影师的把控使影像也仅仅能够作为一种“选择的透明性”而存在，摄影师会将自己的主观审美、表现目的强加于拍摄对象上，因此影像与写作、绘画、雕塑等其他艺术形式在本质上并无不同，依然是对世界的一种解释。只是说，经由银盐显影的影像尚且具有其物质性的实存，即将现实的光影以化学反应确证并固定在胶片上，而数字影像则在物理意义上也失去了其真实性。

20世纪70年代，计算机图形学的发展催生数字影像——这一概念特指通过数据媒介来处理、传输和展示的影像形式^⑧，数字影像的出现使得影像的索引性遭遇根本危机。与胶片影像相比，数字影像将影像的化学特性转化为数字信息，将图像分解为一个个可被修改的像素点，有学者将这一变革描述为“从颗粒到像素”（from grain to pixel）^⑨。1989年，柏林墙倒塌，1990年，Photoshop 1.0正式发布，这两件看似并无关联的历史事件在几乎同一时间宣告了单一真相的终结。Photoshop的出现一方面使影像的修改门槛大幅降低，另一方面又

使影像的修改痕迹变得难以察觉，这无疑会加剧人们对影像可靠性的不信任。就在这一时期，威廉·J.米切尔（William John Mitchell）宣称“后摄影时代”（the post-photographic era）已经到来，摄影不再是“由因果关系产生的对于真实世界中的事物的忠实记录”，被记录的事实与想象的建构话语变得难以分辨。^⑩索引性失效的根本原因不在于影像的载体从胶片转为数据，而在于数字影像的可编辑性与可操控性。影像的这种可塑性让影像与现实之间的联系变得可被重构，从而使影像在理论上始终存在脱离与现实因果联系的可能。

当索引性不再稳固，影像的“真实”需要由其他标准来补位。正如斯蒂芬·普林斯（Stephen Prince）所指出的，索引性不再为人们提供真实的基础，当下的“真实”应该指向感知真实，而数码影像拥有许多前所未有的手段，可以让电影制作者将感知真实的原则扩展到不真实的影像中。^⑪也就是说，影像只要在视觉上符合我们对物理世界的知觉规律，就会被感知为“真实”。许多数字影像正是依靠光线、运动与空间关系等感知线索，使不具备现实来源的画面同样呈现高度逼真性。并且，当“感知真实”成为判断影像“真实与否”的主要标准时，影像与现实的因果关系便不再具有决定性，这为后续生成式AI进一步脱离现实参照，直接生成“似真”经验提供了条件。

数字影像的出现使影像经历了“真实性危机”，而生成式AI则使影像进入更为根本的本体论断裂。AI影像的出现象征着数字影像正式由合成影像迈入生成影像阶段：合成影像是“模块化的拼接组装”，而生成影像是“数据驱动的”，遵循“算

法的逻辑”^⑫。生成式模型一方面依然需要调用数据库中的材料，对输出结果进行合成与拼贴；另一方面，生成影像已经超越了对材料的单纯选择，开始根据其深度学习的结果模拟并输出原始的视觉影像。自此，影像的逻辑从再现现实转变为预生成现实。

从具体的影像生成原理来看，各类AI模型具有不同的技术路径。DALL·E借助庞大的CLIP模型（Contrastive Language-Image Pre-training）对文本提示进行深度语义解析，将抽象概念准确而连贯地呈现为视觉图像；Midjourney则依托其独有的美学算法，生成视觉风格明显的图像；Stable Diffusion则采用“潜空间一去噪一解码”的流程，将图像压缩到潜空间中进行逐步重建，从而实现高度可控性与自定义。2024年，OpenAI发布的文生视频模型Sora进一步实现了技术跃迁，该模型可以根据文本生成长达60秒且保真度与一致性俱佳的高清视频，是在此前Make-A-Video、Imagen、Gen-2等模型基础上的又一显著突破。随后，其升级版本Sora 2整合了音频生成与更强大的“Cameo”形象定制功能，进一步拓展了AI视频的创作边界。

AI影像虽不再依赖现实参照，但它依然遵循感知真实的逻辑，即通过模拟物理规律、复现视觉模式，让观众接收“真实的幻觉”。以Sora 2为例，该模型能够根据文本生成长达1分钟的高清视频，同时生成环境音与人物对白，画面中的光影、景深与物体运动均遵循物理规律，呈现与真实拍摄高度接近的效果。由此可见，AI影像打造幻觉的能力正与日俱增，它们既可以对既有图像进行转化，比如通过深度伪造视频来篡改政治人物的言

论，也可以直接创造全新的、从未存在过的图像，并且这些影像已经达到完全可以以假乱真的水平，这意味着我们真正步入了一个新的“电子拼贴的时代”（the age of electrobricolage）^⑬——AI时代的“拼贴”已经超越此前电子媒介时代的“拼贴”，它不再是主体对既有材料的剪辑与合成，而是模型在潜空间中对视觉可能性的自动组合与输出。

更进一步，机器不仅在欺骗视觉，而且也在改造视觉，机器生成的图像会反向训练人们的感官、审美与认知。正如让·波德里亚（Jean Baudrillard）所言，在“超真实”时代，拟真取代了真实本身。图像从最开始对深层现实性的反映，走向对深层现实性的扭曲，再到掩盖深层现实性的缺席，最后成为其自身纯粹的拟像。^⑭ 图像消解了真实与虚构的对立，使本真性成为拟像再生产的一部分。深度伪造的AI影像就是对现实的一种新型生产，这类影像经由各类媒介迅速传播、发酵，而媒介早已不再是供人观看的“景观”，它变成了一种内在编码结构，控制着“一种意义的再现性领域向一种被程序化的信号的生成性的领域过渡”^⑮。AI影像中“输入—输出”的循环不断生产出新的信息，这些信息或许并不对应任何先在现实事件或经验对象，但它们最终会进入社会记忆体系并成为“真实片段”。例如，乌克兰战争爆发初期网络上曾流传一段“泽连斯基宣布投降”的深度伪造视频^⑯，尽管该视频很快被澄清为虚构，但仍然被部分受众保存并再传播，经由媒介循环进入公共记忆。在这一意义上，AI影像将拟像推到直接参与现实生成与治理的层级。

综上，深度伪造等AI影像技术彻底动摇了柏拉

图式的理念—摹仿结构^⑦：影像不再依附作为原型
的理念或现实存在，而是通过数据与模型预测并生成“似真”的视觉经验。它们通过操控光影刻意营造出具有真实感的图像以获得合理性证明，其目的并非指涉外部现实，而是完成对世界本身的模拟，或者说成为世界本身。由此，影像从再现现实的媒介变为生成现实的机制，“再现”的时代宣告终结，一个由模型主导、以预测逻辑运作的超真实视觉体系正在取代传统的真实性结构。

三、算法治理：“真实”的政治化

影像的真实性问题从来都不只属于媒介技术或美学的范畴，其从一开始就嵌入现代政治体制内部。“真实”之所以能够成立，不仅依赖于影像自身的属性，更因为它被纳入一套制度化的确认机制中，在法律、新闻与行政等体系中都获得了证据地位。换言之，影像并非天然地等同于事实，而是在长期的制度运作中被赋予“可被相信”的资格，从而为公共判断提供稳定的依据。

图像政治学的理论传统对此已有深刻揭示。约翰·塔格（John Tagg）指出，摄影是社会规训系统的一个组成部分，体制权力赋予影像构建证据与记录真理的权威。^⑧ 艾伦·赛库拉（Allan Sekula）进一步强调，我们必须将摄影放置于档案结构中进行理解——这个档案是一个普遍化的、包含性的“影子档案”（shadow archive），它涵盖整个社会场域，并同时将个体定位在这个场域之内。因此影像的意义并非固定在画面内部，而是在这个档案体系中，通过与其他影像的语义相互依存关系被不断确认。^⑨ 影像之所以可以成为证据，依

赖的正是这样一整套稳定的信任结构。

正是在这一结构中，影像得以承担确认与裁决的功能。因此，当生成式AI改变了影像的生产逻辑后，被触动的就不仅仅是单纯的再现技术，还有围绕影像所建立的这套确认机制。当这一确认机制出现裂隙之后，真实性的政治维度便以更为显性的方式浮现出来——“真实”更加直接地呈现为一种可被权力结构操控的治理资源。这种政治效力之所以能够发挥作用，是因为人类的视觉与认知机制本身为AI影像的感知真实提供了条件。AI影像感知真实实际上是一种“表征的审美功能”^⑩，它通过适宜的方式表达人类经验的特质。在日常生活中，人们通常持有朴素实在论的感知模式，即认为我们的感官直接感知的外部世界就是世界本身的真实样子，不存在主观认知与客观现实的偏差。并且，科拉维塔视觉优势效应（colavita visual dominance effect）证实，人类对视觉信息的依赖程度超过其他感官信息，这体现了视觉信号在多感官交互中占据主导地位^⑪，因此人们经常在直觉上将看到的、符合视觉经验的影像当作真实发生的事物，尽管它们可能是深度伪造的产物。

从文化心理层面来看，安德烈·巴赞（André Bazin）的“木乃伊情结”揭示了视觉艺术的原始驱动力——人们始终拥有一种保存现实以对抗时间的根本冲动^⑫，其终极目标是创造一个自主且完整的幻觉世界。在当代，技术的魅惑使这一幻觉世界被赋予更多的权威性。从技术层面来说，AI影像所学习的海量训练数据为其提供了视觉细节的素材库，而扩散模型使AI可以同步生成图像的宏观轮廓与微观纹理，并最终输出细节丰富的高质量图像。从心理层面来说，科学以真理为名所构建的话

语系统缔造了新的现代神话，现代社会的信仰已经从“人”与“上帝”转移到“代码”上。正因为人们对技术、代码不断赋魅^{②3}，而AI影像创作又天然具有机械属性，或者说人在其生产过程中表面“缺席”，所以AI影像反而进一步拥有了无与伦比的说服力。

但是正如前文所述，“真实”的幻觉不仅是感知的混淆，更是一种权力机制，它在认知经验层面重构了真伪与可见性的政治边界。本文所采取的“政治”概念是朗西埃意义上的——他认为艺术实践超出了日常意义的体系，作用于政治的感性层面，可以对既定的感性秩序进行重新分配，打破语言与身份秩序之间的传统对应关系。雅克·朗西埃（Jacques Rancière）在《不和谐》（*Disagreement*）一书中写道：“政治本质上是关于共同舞台是否存在的冲突，也是关于舞台上存在者及其地位的冲突。”^{②4}换言之，政治决定了谁被看见、谁可言说，若将这一框架移至“真实性”的范畴，“政治”所指向的便是谁有权界定真实的感知与界定机制。正如前文所述，真实性问题并非在AI时代才成为政治议题，而是始终与可见性的权力分配机制紧密相连。只是说，AI影像引入了一种新的运作层级：真实性政治不再围绕对既有现实的争夺展开，而是围绕对现实的预测性生产展开。换言之，AI影像将真实性政治的重心由“解释现实”转向“生成现实”。

有学者认为，AI影像使技术被进一步民主化，因为影像的生产权力从少数人转向大众，AIGC的交互叙事模式“以更大的自由度、信任度、价值度赋权给观众”，加速“创意民主化”与“影像生产泛平民化”的到来。^{②5}这一看法无疑带有技

术乐观主义色彩，但是我们不能忽视另一方面，即创意民主化的另一端是技术集中化。技术带来的不平等被内置于更深的基础设施层面，AI影像的表面民主掩盖了其内部的权力垄断。在算法治理时代，“真实”与“伪造”之间的界限已经变得难以甚至无法辨认，所谓的“真实”完全由算法权力定义和分配，算法的底层逻辑决定了什么样的影像可以被生产、被传播，并成为社会知识的一部分。

政治始终以审美的方式运作，意识形态本身就是一种美学系统。^{②6}意识形态的政治效力很大程度体现在其形式与风格之中，因为它以审美形式建构了感知与情感的秩序，并进一步对政治实践产生物质性影响。如今，深度伪造的平台架构、技术架构被日益垄断，AI影像的生产主要依靠私有化控制的数据提取机制，因此特定的价值观很有可能会被直接嵌入AI影像中，它以审美的方式呈现出来，形成更为隐蔽的操纵，以服务于特定的政治或经济目的。并且，深度伪造技术还可以根据大数据算法提取用户的特殊偏好，有针对性地为用户推送符合其价值观的影像内容，使其放弃分辨，自愿困于“信息的茧房”。哲学家丹尼尔·C.丹尼特（Daniel C. Dennett）曾说：“虚假人物会说服我们采取某些政策和信念，使我们更容易受到操纵。或者，我们会干脆关闭注意力，变得被动而无知，沦为任人摆布的棋子。”^{②7} AI强大的生成能力与媒介平台的传播能力结合，在潜移默化中不断塑造着社会的信任、惯习与知识体系。

深度伪造的负面影响深入社会实践的方方面面。2024年美国大选期间，佛罗里达州保守派白人广播节目主持人马克·凯伊（Mark Kaye）为

营造特朗普广受选民欢迎的假象，特意制作了AI生成的虚假影像——画面中，特朗普被一群黑人选民簇拥。他将这张照片发布在自己拥有超百万粉丝的Facebook账户上，以期通过这张虚假照片误导公众，证明特朗普拥有黑人群体的广泛支持。这次大选充斥着大量这类由技术驱动虚假信息，因此也被广泛宣称为“美国首次人工智能选举”^⑳。此外，公众人物的虚假色情照片、视频诈骗案例也层出不穷。这些深度伪造影像严重危害了社会信任体系，为公共治理带来了不可小觑的风险。

颇为吊诡的是，迅速发展的生成技术不仅可以生成逼真的虚构影像，同时也在不断侵蚀真实影像的可信度，使“真实”本身陷入被质疑的境地。掌握了“真实性”话语权的上位者可以随意声明证据的真伪，破坏公众信任的基础，即所谓“说谎者红利”（liar's dividend）——将真实的影像斥为深度伪造，并借此逃避自身责任。^㉑例如，美国共和党候选人温妮·赫斯朗（Winnie Heartstrong）曾声称白人警察谋杀乔治·弗洛伊德（George Floyd）的视频是深度伪造合成的虚假视频，并否认影像证据的真实性。^㉒

“真实”与“虚假”是关于影像的一组悖论关系——“一张照片只有在能够说谎的前提下，才能够呈现真相”^㉓。“真实”与“虚假”本就是一体两面，当代社会的符号体系已经收编了一切对立，真与假的界限已经被抹平。AI生成的深度伪造影像不过是现有体制自我循环、反转与吸收的一部分，本体论意义上的“真实”已经失去意义。拟像取代现实成为先导性的结构，人们通过拟像去形塑并认知世界。数据的帝国掌握了言说“真实性政治”的权力，将本不可被量化的事物一一还原为可

被计算的概率：希托·史德耶尔（Hito Steyerl）的影像被读解为由40.42%的女性和59.58%的男性构成。^㉔深度伪造的最终目的并非欺骗个体，而是维系一种被算法治理的宏观结构。在这一结构中，“真实”成为一种可被重新运算、生产并分配的资源。

四、技术殖民：全球语境下的生成主权

在全球语境下，算法治理结构并非均匀作用于所有主体，而是呈现出显著的不平等性。乔治·阿甘本（Giorgio Agamben）指出，“在历史传统的进程中，影像会凝固起来，变成囚禁人们的幽灵，而人们总是需要从这个幽灵之中重新解放出来”^㉕。影像一旦凝固，其意义便更容易被特定的机制规训，而在当下，这一规训机制主要由技术—资本结构主导。因此，我们必须警惕逐渐固化的影像背后隐藏的权力逻辑。在AI技术蓬勃发展的当下，影像如何被生成、生成的影像如何呈现等问题，本质上都指向再现主权秩序被冲击后，生成主权的全球化再分布。换言之，本文的关注点并非“谁在表述世界”，而是“谁在生成世界”。

如果以控制论的逻辑观之，如今控制正存在于看似民主的网络结构的方方面面。我们看似可以通过网络参与更多事务，然而我们想象、干预世界的的能力却在减弱，这无疑是一种虚假的“被赋权”。艺术家阿格尼斯卡·库兰（Agnieszka Kurant）认为，如今整个社会已经成为一个数据生产与剥削的工厂，我们的情感、决策、行动与习惯都会留下“数字足迹”（digital footprints），这些数据被

算法收集、整合，并在聚合后为企业与政府创造价值。^{②4} 聚焦影像方面，如今AI生成的海量增殖的影像经由大数据算法精准推送给目标人群，并经由预设好的传播路径实现大面积推广，例如大部分短视频平台都会根据用户的偏好记录循环推送高点击率影像，这无疑落入控制论逻辑。由技术—资本共同打造影像装置扭曲了人的主体性，将“人”视作可被计算的指标，并向其投喂设计好的内容产品，以满足人们的即时欲望，实现力比多驱动的无限循环。

如今，技术—资本的垄断权力依然被西方世界牢牢掌握，因此AI生成影像所呈现的世界图像依然是西方视角的，只是以更隐蔽、更自动化的形式延续了“东方主义”的结构性的偏见，因为生成式AI技术已将权力进一步嵌入人文实践的基础设施层面。在这一意义上，AI并非简单重复既有的西方话语霸权，而是将其重新转化为一种“生成主权”——对视觉可能性本身的调控能力。米尔卡·马迪阿努（Mirca Madianou）将这一现象称作“技术殖民主义”（technocolonialism），这一概念指的是“数字创新、数据与人工智能实践加深了权力的不对称性，并在全球南方与北方之间造成新的结构性暴力与新的不平等”^{②5}。技术殖民主义的核心不再是掠夺自然资源或劳动力，而是攫取数据与社会资源。资本主义将一切事物转换为数据，通过占有数据来占有认知资源，并进一步占有人类本身。

在AI影像与深度伪造技术中，具有扩散性的结构性暴力源自未经规范的、包含偏见的数据集，因为数据集通过对数据的筛选与组织，预设了AI生成的认知边界。数据驱动的分类体系会隐性地作用于人们的“身体”，将群体分化为不同类别、不同等

级，并将歧视性结果固化为社会知识的一部分，其根本目的是通过群体分化来实现统治利益。当个体生产数据并将其上传到云端后，他们就从数据的所有者转化为服务数据的劳工，只有企业能够决定哪些数据可被重新下载和使用。例如，部分社交平台允许用户无限制上传照片，却限制用户批量下载或导出原图数据，从而使数据的再利用权掌握在平台手中，这说明“云帝国”不仅不断压榨着社会个体的价值，而且试图通过选定输出数据来框定人们的意识形态。世界上并不存在完全中立的数据集：训练数据源自并反映了一个本已极度不平等的世界，这样的数据就有可能将这些不平等“硬编码”进新的解读与判断之中。^{②6}

图像模型多在标记数据集上进行训练，如ImageNet、COCO等，而视频模型的训练同样依赖数据集，只是数据集更庞大、标注更复杂，并且数据更难以获得。OpenAI公司发言人在描述Sora模型数据集的来源时就含糊其词，称其根据“授权的和公开可获得的内容”进行训练，却未说明其具体来源，而当被问及潜在危害时，发言人表示公司仍在努力应对“虚假信息、仇恨内容以及偏见”^{②7}。由此可见，许多机器学习系统很有可能使用了未经授权的影像，这些影像很有可能以真实的名义展现歧视性的内容。AI艺术家米米·奥努哈（Mimi Onuoha）的作品《缺失数据集的图书馆》通过建立一个“图书馆”来刻意收集那些在社会中被忽略、未被记录或者被故意排除的数据，强调“缺失的数据”同样重要，因为它们揭示了社会的选择性关注与隐性偏见。

当主流训练数据集与视觉模型主要由西方科技公司生产时，AI便以“真实”“客观”的名义，将特定文化、性别与族裔的偏见编码进影像，进

而以视觉生成的方式重新生产出来。深度伪造的AI影像经常对种种刻板印象反复操演。在性别方面，AI生成的女性常常呈现具有性暗示意味的形象，如着装暴露、胸部丰满、脸部幼态等，而男性则通常被塑造为线条硬朗、自信大方、具有攻击性的形象，二者之间的鲜明对比无疑构成了当下性别结构的一种隐喻——女性依然被放置在“被观看”的位置，而男性则一如既往地保持着上位者姿态。此外，深度伪造的色情视频也屡见不鲜，如明星换脸、素人换脸或AI合成色情，这类影像或许未必被认为是“真实”的，但这一现象也加深了女性的商品化、客体化属性，强化了对女性偏见的暴力循环，而男性秩序则在新一轮技术性暴力支持下继续维系。

在种族问题上，数字技术表面上解放了主体，实际却在底层分类系统中持续进行“数字种族生成”（digital racial formation）³⁸。在自动化视觉分类中，算法以表型特征与语义标签为依据，将族裔与文化差异重新编码为固定化的视觉范式，比如“科学家”多被生成为白人男性，“恐怖分子”则多被生成为戴头巾的中东男性。有评论文章发现，DALL·E Mini在无提示下总是生成穿纱丽的女性³⁹，这说明AI模型背后的数据集偏见与语言过滤会导致算法输出标签化的文化形象，这会使偏见以一种更加结构化、隐蔽化、规模化的方式存在并传播。类型学的模型限制了人们的语言模式与认知方式，由此产生的权力效应也被带入AI影像的生成逻辑中。

因此，AI影像在生成“世界的形象”的时候，也在同时生成一个由数据结构决定的“世界的等级”。当AI影像与深度伪造技术不断更新“真实”

的定义时，它们同时也在重新塑造全球的重现秩序——真实性从不是中性的，而可见性也从不是普世的。在算法时代，数据殖民主义的体系将通过模型与平台，把权力分配逻辑隐形地扩张至全球视觉生产的每一处细节。

五、结语：批判性真实的可能

综上所述，在后现代语境下，AI影像与深度伪造技术的迅速发展使“真实”彻底不再可以被“确认”或“再现”，社会所运行的一切实践都已变成“拟真”的剧场。与大众媒介时代主要围绕“再现”展开的真实性斗争不同，AI影像的根本特征在于其对“真实”的预生成能力：现实不再先于影像发生，而是在模型预测中被持续生产。因此，当下的“真实性政治”，已逐渐由对既有现实解释权的争夺，转向对现实生成权力的争夺。当技术—资本垄断了通过生成影像来定义“真实”的权力，当世界的拟像决定了什么可被看见、什么将被排除，并反向影响现实世界的社会实践时，我们应当在看似封闭自足的权力结构中重新找寻突围的可能。

从实践层面看，我们应当坚持“缝隙性”（seamfulness）原则，即使用人类理性对数据流施加限制、设置边界，强调透明、问责与人类主权。⁴⁰ 数据殖民主义的真正暴力，在于使人类及所有其他生命变成外部数据控制的对象，而无缝化的数据提取使控制权完全掌握在权力与资本手中。具体来看，可行的措施包括扩大数据集与标注数据集的来源，例如，标注影像是否使用AI生成，AI在创作中所承担的角色与参与的比重，所使用的模型与提示词是什么等。“缝隙性”原则的价值

不仅在于提供技术解决方案，更在于重新暴露权力的运转机制，使“生成真实”不再是一个封闭黑箱。

但从根本上来说，最关键的是应当树立起“后真相时代”的批判意识。此处的批判并不以稳固的、先验的“真实”为前提，因为批判的任务不再是辨认影像是否为“真”，而是使人们意识到“真实”正在被生产、被分配、被治理。技术的魅惑使基础设施性的权力压迫被掩盖，对技术的“类物神崇拜”（fetish-like）^④转移了人们对技术带来的深层问题的焦虑，使种种人道主义危机以去政治化的面目呈现出来。因此，我们应当适时对技术“祛魅”，始终将“数据技术如何实现对权力的分配”视作核心审视维度，质询AI影像的“黑盒”如何运作，其数据集依赖的是何种分类或语义标签，是否可能存在隐性的歧视与偏见，从而批判性评估所接触影像的“真实性”。需要澄清的是，本文提出“批判性真实”并非试图重新确立一种可被最终裁定的真实性标准。事实上，在算法治理的语境中，如何重新界定“真实”，这本身已构成一个高度复杂的跨学科议题，远非单一研究所能穷尽。所以，本文所强调的“批判性真实”是一种面向当下媒介环境的立场与方式：当“真实”不再具有自明性时，我们应当始终保有对真实性生产机制的警惕与问题化能力。

除质询的方式外，逃逸的姿态同样重要。如何使当下的影像重新回归主体逻辑，如何从符号化的拟像体系回归“具体的人”，这些都是亟待思考的问题。或许，“情动”在此构成一种抵抗性的潜能：它关联着人类最深层的解放意识，指向一种尚未被完全捕捉、预测的经验层级，一种存在于算法治理逻辑中却难以被彻底吸收的政治性剩余。

算法机制虽然在感知之外运作，但其权力并不能脱离感性秩序而独立生效，而是必须通过对感知的调适嵌入人们的日常经验中。换言之，“感知”是算法治理的实现“界面”。具体来说，“日常抵抗”（mundane resistance）就是一种被情动驱动的微政治，这些抵抗以日常、普通的行为表现出来，比如拒绝参与数字化实践、以出人意料的方式挪用技术等，它们通过对技术使用方式的重组，重新构建相对自治的社会空间。^④这些抵抗或许并非基于明确的意识形态，而是出于对被规训生活的微弱反感，但这类微小行动却可以将日常生活中的情动，如厌倦、愤怒、质疑、希望等转化为对技术殖民主义自然化进程的潜在扰动。

世界由影像建构，影像被算法生成——这或许并不会导向宿命式未来，而是迫使我们重新想象世界自身的运行逻辑。新的突围不是拒绝技术，而是在算法逻辑中制造“可见的裂缝”，在伪造中开辟新的批判性真实。“真实”与“伪造”不再指向二元对立的两极，因为在幻象之中，我们依然保有反思与行动的可能。换言之，AI影像与深度伪造反而可以成为揭示权力逻辑与数据殖民机制的关键切口。“真实”不再是本体论意义上的绝对真理，而是需要不断被重新争夺、重新阐释的动态政治过程。

（作者蔡晓芳系北京师范大学艺术与传媒学院副教授；刘雨晴系香港大学文学院2024级博士研究生）

注释

- ① AKHTAR Z. Deepfakes generation and detection: a short survey [J]. *Journal of imaging*, 2023, 9 (1): 18.
 ② 苗争鸣. 可怕的“深度伪造”技术 [J]. *世界知识*, 2019 (22): 70-71.
 ③ 本文使用的“技术影像”概念，对应弗卢塞尔的德文原词“Das

- Technische Bild”（英文常译为“technical image”）。该概念在中文语境中存在不同译法，如在《技术图像的宇宙》（李一君译，复旦大学出版社，2021年）中译作“技术图像”，而在《摄影哲学的思考》（毛卫东、丁君君译，中国民族摄影艺术出版社，2017年）中译作“技术性的影像”。本文采用“技术影像”这一译法，一方面是为了保持全文概念使用上的连贯性，另一方面也旨在突出该概念指向的是一种视觉机制，而非静态视觉对象。
- ④ 弗卢塞尔. 摄影哲学的思考 [M]. 毛卫东, 丁君君, 译. 北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2017: 15.
 - ⑤ 巴尔特. 明室: 摄影札记 [M]. 赵克非, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2011: 103.
 - ⑥ 桑塔格. 论摄影 [M]. 黄灿然, 译. 上海: 上海译文出版社, 2008: 154.
 - ⑦ SEKULA A. On the invention of photographic meaning [M]//BURGIN V. Thinking photography. London: Macmillan Education UK, 1982: 87.
 - ⑧ 杨俊蕾, 周厚翼. 从数字影像到AI影像: 数智时代的技术进阶与叙事风格演进 [J]. 电影评介, 2025 (6): 1-5.
 - ⑨ FOSSATI G. From grain to pixel: the archival life of film in transition [M]. 3rd ed. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018: 193.
 - ⑩⑬ 米切尔. 重组的眼睛: 后摄影时代的视觉真相 [M]. 刘张铂泷, 译. 北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2017: 309; 16.
 - ⑪ 普林斯. 真实的谎言: 知觉现实主义、数码影像与电影理论 [M]//吴琼. 凝视的快感: 电影文本的精神分析. 北京: 中国人民大学出版社, 2005: 228.
 - ⑫ 施畅, 谢忠正. 作为技术图像的AIGC: 生成影像、无缝美学与粒子拟像 [J]. 北京电影学院学报, 2024 (11): 14-25.
 - ⑭⑮ 波德里亚. 拟像与拟真 [M]. 王睿琦, 译. 南京: 南京大学出版社, 2025: 12; 60.
 - ⑯ TWOMEY J, CHING D, AYLETT M P, et al. Do deepfake videos undermine our epistemic trust? a thematic analysis of tweets that discuss deepfakes in the Russian invasion of Ukraine [EB/OL]. (2023-10-25) [2025-11-24]. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291668>.
 - ⑰ 在柏拉图哲学中, “理念”是具有“存在”的实在性与“一”的统一性的理智对象; 而可感事物正是通过对理念的“摹仿”或“分有”, 才获得其实在性. 参考邓晓芒, 赵林. 西方哲学史 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2005: 48-49.
 - ⑱ 塔格. 表征的重负: 论摄影与历史 [M]. 周韵, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2018: 33.
 - ⑲ SEKULA A. The body and the archive [J]. October, 1986 (Winter): 3-64.
 - ⑳ ARNHEIM R. The two authenticities of the photographic media [J]. Journal of aesthetics and art criticism, 1993, 51 (4): 537-540.
 - ㉑ KOPPEN C, SPENCE C. Seeing the light: exploring the Colavita visual dominance effect [J]. Experimental brain research, 2007, 180: 737-754.
 - ㉒ 巴赞. 电影是什么? [M]. 崔君衍, 译. 北京: 商务印书馆, 2017: 1.
 - ㉓ “赋魅”在此处指在现代化进程中, 文化实践主动为世界重新赋予意义与价值的过程. 这一概念针对的是马克斯·韦伯所谓“世界的除魅”, 即理性化所导致的神秘性、神圣性与统一意义结构的消解. 赋魅既可能表现为面向传统的“返魅”, 也可能以现代方式展开, 如通过艺术、消费文化或技术形态创造新的意义与“灵韵”。“除魅—赋魅”并非线性替代关系, 而是现代性内部持续并存的文化悖论. 参考单世联. 论“除魅—赋魅”的文化悖论 [J]. 天津社会科学, 2021 (5): 36-49.
 - ㉔ RANCIERE J. Disagreement: politics and philosophy [M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999: 27.
 - ㉕ 孙蕾蕾, 彭新宇. 人工智能时代的电影革命: 人机交互、技术赋权与主体迁移 [J]. 电影评介, 2024 (19): 42-47.
 - ㉖ SARTWELL C. Political aesthetics [M]. Ithaca and London: Cornell University Press, 2010: 1.
 - ㉗ DENNETT D. The problem with counterfeit people [EB/OL]. (2023-05-04) [2025-11-11]. <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2023/05/problem-counterfeit-people/674075/>.
 - ㉘ 胡泳. 人工智能驱动下的虚假信息: 现在与未来 [J]. 南京社会科学, 2024 (1): 96-109.
 - ㉙ CHESNEY R, CITRON D. Deep fakes: a looming challenge for privacy, democracy, and national security [J]. California law review, 2019, 107 (6): 1753-1820.
 - ㉚ 胡泳. AI视频的兴起: Sora类生成式平台的可能性与风险 [J]. 传媒观察, 2024 (4): 5-19.
 - ㉛ GUNNING T. What's the point of an index? or, faking photographs [J]. Nordicom review, 2004, 25 (1-2): 39-49.
 - ㉜ 特雷弗·帕格伦 (Trevor Paglen) 的作品《机器可读的希托》(Machine Readable Hito, 2017) 以数百张希托·史德耶尔 (Hito Steyerl) 的肖像为训练素材, 利用多种人脸识别与情绪分析算法生成对她的性别、年龄与情绪的自动化判读。
 - ㉝ 阿甘本. 宁芙 [M]. 蓝江, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2016: 80.
 - ㉞ SEGAL N. Systemic errors of collective intelligence: a conversation with Agnieszka Kurant [J]. Flash art, 2021 (Fall): 68.
 - ㉟ MADIANOU M. Technocolonialism: when technology for good is harmful [M]. Cambridge and Hoboken: Polity Press, 2025: 5.
 - ㊱④ COULDRY N, MEJIAS U A. The costs of connection: how data is colonizing human life and appropriating it for capitalism [M]. Stanford: Stanford University Press, 2019: 147; 199.
 - ㊲ WONG M. OpenAI's Sora is a total mystery [EB/OL]. (2024-02-16) [2025-11-20]. <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2024/02/openai-sora-generated-video-fake/677493/>.
 - ㊳ NAKAMURA L. Digitizing race: visual cultures of the internet [M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008: 14.
 - ㊴ LEFFER L. DALL-E Mini is obsessed with women in saris, and no one knows why [EB/OL]. (2022-06-23) [2025-11-21]. <https://gizmodo.com/dall-e-mini-women-in-saris-mystery-1849099921>.
 - ㊵ LARKIN B. The politics and poetics of infrastructure [J]. Annual review of anthropology, 2013, 42: 329.
 - ㊶ “拒绝参与数字化实践”, 如拒绝使用数字反馈平台, “以出人意料的方式挪用技术”, 如人道主义广播, 这二者共同建立起社区自己的信息体系, 从而绕开监控性平台与算法治理. 参考MADIANOU M. Technocolonialism: when technology for good is harmful [M]. Cambridge and Hoboken: Polity Press, 2025: 154-155.

责任编辑: 高蝴蝶